

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon 0274-586168 psw 217, 336, 0274-565411 Fax 0274-548203
Laman: fmipa.uny.ac.id E-mail: humas_fmipa@uny.ac.id

Nomor : B/2910/UN34.13/TU.01/2025

17 Februari 2025

Lampiran : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Yth . Kepala Sekolah SMPN 3 Depok Sopalan, Krodan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini, akan melaksanakan observasi di lingkungan instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka untuk melengkapi tugas mata kuliah "Praktikum Inovasi Pembelajaran Matematika" atas nama :

Nama : Aulya Sani
NIM : 24031140036
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Program Studi : Pendidikan Matematika - S2
Waktu Pelaksanaan Observasi : 14 - 25 April 2025
Judul / Keperluan : Praktikum Inovasi Pembelajaran Matematika Berorientasi Keterampilan Abad 21

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Atas izin dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni,

Dr. Ali Mahmudi, M.Pd.
NIP. 19730623 199903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Layanan Administrasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.